

Декабр, 2024-Йил

МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ МУСТАҲКАМЛАШ ВА ЮҚОРИ
ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ СУРЪАТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ
АСОСЛАРИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Шермаҳматов Камронбек Қахрамон ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14337309>

Аннотация. Мазкур мақолада макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашнинг назарий асослари таҳлил қилинган. Унда макроиқтисодий барқарорликнинг асосий компонентлари, иқтисодий ўсиш назариялари ҳамда ушбу жараёнларни такомиллаштириш учун амалий таклифлар баён этилган. Шунингдек, Ўзбекистон мисолида мавжуд муаммолар ва истиқболлар ўрганилган.

Калим сўзлар: макроиқтисодий барқарорлик, иқтисодий ўсиш, инфляция, ишсизлик, саноат диверсификацияси, инновация, сармоя, иқтисодий сиёсат, экспорт, Ўзбекистон.

IMPROVING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF STRENGTHENING
MACROECONOMIC STABILITY AND ENSURING HIGH ECONOMIC GROWTH
RATES

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of strengthening macroeconomic stability and ensuring high economic growth rates. It describes the main components of macroeconomic stability, theories of economic growth, and practical suggestions for improving these processes. Also, the existing problems and prospects are studied in the case of Uzbekistan.

Keywords: macroeconomic stability, economic growth, inflation, unemployment, industrial diversification, innovation, investment, economic policy, export, Uzbekistan.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ УКРЕПЛЕНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКИХ
ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Аннотация. В статье анализируются теоретические основы укрепления макроэкономической стабильности и обеспечения высоких темпов экономического роста. Описаны основные составляющие макроэкономической стабильности, теории экономического роста и практические предложения по совершенствованию этих процессов. Также на примере Узбекистана изучаются существующие проблемы и перспективы.

Dekabr, 2024-Yil

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, экономический рост, инфляция, безработица, диверсификация промышленности, инновации, инвестиции, экономическая политика, экспорт, Узбекистан.

1. Кириш

Макроиктисодий барқарорлик ва юқори иқтисодий ўсиш ҳар бир мамлакатнинг асосий мақсадларидан ҳисобланади. Барқарор иқтисодий муҳит аҳолининг фаровонлиги, тадбиркорлик ривожига ва инновацияларга тўртки беради. Иқтисодий ўсишни таъминлаш учун барқарор макроиктисодий шароит зарур, чунки инфляция ёки ташқи савдо балансидаги бузилишлар каби омиллар узоқ муддатли ўсишга тўсқинлик қилади. Мазкур ишда макроиктисодий барқарорлик ва иқтисодий ўсиш назарий асослари таҳлил қилиниб, уларни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилади.

2. Макроиктисодий барқарорлик тушунчаси ва унинг компонентлари

Макроиктисодий барқарорлик бу мамлакат иқтисодиётида инфляция, ишсизлик даражаси, давлат қарзи ва ташқи савдо баланси каби кўрсаткичларнинг узоқ муддат давомида барқарор ҳолатда бўлишидир.

Асосий компонентлар:

Инфляция: Умумий нархлар даражасининг ўсиши. Инфляцияни назорат қилиш иқтисодий барқарорликнинг асосий қисмидир.

Ишсизлик: Ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этувчи ишчи кучи даражасини белгилайди.

Давлат қарзи: Давлатнинг ички ва ташқи қарзлар бўйича мажбуриятлари. Барқарорлик учун қарз даражасини назорат қилиш зарур.

Ташқи савдо баланси: Мамлакатнинг экспорт ва импорт ўртасидаги мувозанати.

3. Иқтисодий ўсиш назариялари

Иқтисодий ўсишни тушуниш учун турли назариялар ишлаб чиқилган:

Неоклассик назария: Сармоя ва ишчи кучи иқтисодий ўсишнинг асосий драйверлари ҳисобланади.

Эндоген назария: Инновация, инсон капитали ва технологиялар иқтисодий ўсишнинг асосий омиллари сифатида қаралади.

Халқаро тажриба: Сингапур, Жанубий Корея ва Хитой каби мамлакатлардаги юқори ўсиш суръатлари инновация ва тадбиркорликни рағбатлантириш билан боғлиқ.

4. Юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш омиллари

Dekabr, 2024-Yil

Юқори иқтисодий ўсишни таъминлаш учун қуйидаги омиллар муҳим аҳамиятга эга:

Саноат диверсификацияси: Хомашёга боғлиқликни камайтириб, юқори қўшимча қиймат яратувчи соҳаларга эътибор қаратиш.

Инновацион ривожланиш: Рақамли технологиялар ва янги ишланмаларни жорий этиш.

Сармоя муҳитини яхшилаш: Чет эллик инвесторлар учун қулай шароитлар яратиш.

Инфратузилмани модернизация қилиш: Йўллар, электр энергияси тармоқлари ва бошқа инфратузилмаларни ривожлантириш.

5. Ўзбекистонда макроиқтисодий барқарорлик ва юқори ўсиш суръатлари: ҳолат ва истиқболлар

Ўзбекистонда кейинги йилларда иқтисодий ўсиш суръатлари юқори даражада бўлмоқда. 2023 йилда иқтисодий ўсиш суръати 5% дан ошган. Бирок, инфляция даражаси ҳамон аҳамиятли даражада юқори.

Муаммолар:

Инфляция даражасини пасайтириш.

Импортга кучли боғлиқлик.

Саноат диверсификациясининг етарли эмаслиги.

Истиқболлар:

Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш.

Экспортга йўналтирилган маҳсулотларни кўпайтириш.

Кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш.

6. Хулоса ва таклифлар

Макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ўсиш ўзаро боғлиқ жараёнлардир. Уларни мустаҳкамлаш учун давлат сиёсатининг самарадорлигини ошириш, саноат диверсификациясига эътибор қаратиш, инновацияларни жорий қилиш ва инфратузилмани ривожлантириш зарур.

Таклифлар:

Инфляцияни назорат қилиш учун монетар сиёсатни такомиллаштириш.

Ташқи савдо мувозанатини яхшилаш учун экспортни рағбатлантириш.

Инновацион тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш.

Инвестиция муҳитини янада яхшилаш.

Бу таклифлар амалга оширилганда, Ўзбекистонда юқори иқтисодий ўсиш ва барқарор макроиқтисодий муҳит яратилишига эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyeva, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.